

Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohner*innen mit einer Demenz im Pflegeheim inklusive Gültigkeitsprüfung des Fragebogens IPOS-Dem.

Burden of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial, including acceptability, validation, reliability, and responsiveness to change.

Dieses Projekt ist organisiert durch: Prof. Dr. Andrea Koppitz

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wir möchten Sie anfragen, ob Sie an einem Forschungsprojekt teilnehmen wollen.

Im Folgenden wird Ihnen das geplante Forschungsprojekt im Detail dargestellt:

1. Ziel des Projekts

Wir wissen, dass viele Menschen mit einer Demenz in Pflegeheimen mit Symptomen wie Schmerz, Depression oder eingeschränkter Mobilität leben. Ein Symptom ist ein auf die Krankheit bezogenes Merkmal, welches sich oft durch Unwohlsein äussert.

Wir wissen nicht, welche krankheitsbedingten Merkmale bei einem Menschen mit Demenz auftreten und wie stark diese den Menschen mit Demenz belasten. Mit dieser Studie untersuchen wir, ob diese Belastungen durch Beobachtung mit dem Arbeitsinstrument (= Fragebogen IPOS-Dem), der Dokumentation der Ergebnisse aus dem Fragebogen, der Diskussion über die Ergebnisse mit Angehörigen und ihrem Pflorgeteam und der in dieser Diskussion beschlossenen Massnahmen vermindert werden kann. Dieser Prozess wird von einer erfahrenen Pflegefachperson begleitet.

Der Fragebogen wird durch sie und von Angehörigen in regelmässigen Abständen ausgefüllt. Damit wir den Fragebogen IPOS-Dem zukünftig in Schweizer Heimen einsetzen können, testen wir:

- Als Erstes die Gültigkeit des Fragebogens. Hier untersuchen wir, ob der Fragebogen IPOS-Dem tatsächlich die Merkmale und die Bedürfnisse von Menschen mit einer Demenz wahrheitsgetreu misst.
- Als Zweites die Veränderung der krankheitsbedingten Merkmale. Hier untersuchen wir, wie stark sich die belastenden Merkmale von Menschen mit Demenz mit dem Fragebogen IPOS-Dem verändern.

2. Auswahl

Es können alle Pflegenden (ausgebildet und nicht ausgebildet) oder andere Fachpersonen aus den teilnehmenden Heimen an dieser Studie teilnehmen. Als Pflegende, sollten Sie älter als 18 Jahre alt sein, und seit mindestens drei Monaten in einem Pflegeheim arbeiten. Sie arbeiten mindestens einen Tag pro Woche in einem Pflegeheim und Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und in Schrift.

3. Allgemeine Informationen zum Projekt

Diese Studie wird mit 13 Pflegeheimen in drei Kantonen der Schweiz von der Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR) durchgeführt. Die Testung des Fragebogens in den Heimen dauert 17 Monate. Sie als Angehörige und die Pflegenden in den Heimen werden die ersten Monate ihre Beobachtungen mittels des Fragebogens IPOS-Dem dokumentieren. Danach werden die Heime zufällig vom Computer einer Gruppe zugeordnet werden, welche die Unterstützung einer erfahrenen Pflegefachperson zum Erfahrungsaustausch zeitlich abgestuft erhalten. Alle Menschen mit Demenz, welche im Pflegeheim leben und mit der Teilnahme an dieser Studie einverstanden sind bzw. mit dem Einverständnis des gesetzlichen Vertreters, werden in diese Studie eingeschlossen. Insgesamt werden ca. 300 Personen mit Demenz teilnehmen. Dieses Projekt wird so durchgeführt wie es die Gesetze in der Schweiz

vorschreiben. Die zuständige Ethikkommission hat dieses Projekt geprüft und bewilligt. Die Studie ist im Studienportal des Bundesamtes für Gesundheit auf www.kofam.ch und im Deutschen Studienregister für klinische Studien (DKRS) registriert.

4. Ablauf

Phase 1:

Falls sie diese Einwilligungserklärung unterzeichnen, können sie für eine der folgenden Tätigkeiten in Studienphase 1 angefragt werden:

- Sie werden via E-Mail zu einer schriftlichen Stellungnahme von Wörtern/Sätzen im Messinstrument IPOS-Dem aufgefordert. Sie können diese Stellungnahme zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt bearbeiten. Sie haben eine Woche Zeit für die Beantwortung. Es ist wichtig, dass Sie die Wörter mit dem Schweizer Kontext vor Augen halten und kritisch hinterfragen. Manchmal werden hochdeutsche Wörter gebraucht, welche wir zwar Verstehen, in der Deutschsprachigen Schweiz jedoch nicht so gebraucht werden oder sogar eine andere Bedeutung haben. Es gilt diese Wörter herauszusuchen.
- Sie werden zu einem Gruppen-Interview eingeladen (=Fokusgruppe). Bei der Wahl des Datums können Sie mitentscheiden. Beim Interview werden sie mit maximum fünf weiteren Pflegenden am Tisch sitzen und von mir gestellte Fragen in Bezug auf den IPOS-Dem beantworten. Das Fokusgruppeninterview wird auf Tonband aufgezeichnet werden.
- Sie werden zu einem Interview eingeladen. Sie bestimmen das Datum und die Uhrzeit des Interviews. Beim Interview werden sie gefragt, wie sie die Fragen, Sätze und Wörter verstehen. Das ist wichtig, nur so können wir überprüfen, ob der IPOS-Dem für Sie verständlich zusammengestellt ist. Einige Fragen könnten Ihnen etwas komisch vorkommen wie zum Beispiel: «War schwierig oder leicht dieses Wort zu verstehen?» Wir benutzen eine bestimmte «Forschungs-Technik» beim Interview, welche solche Fragen vorgibt. Dies hat aber nichts mit Ihnen als Person zu tun. Das Interview wird auf Tonband aufgezeichnet werden.

Der Ablauf in Studienphase 2 gestaltet sich wie folgt:

Diese zweite Studienphase überschneidet sich mit der dritten Phase der Studie für drei Messungen. Diese Messungen beinhalten drei weitere, zusätzliche Aufgaben. Falls sie diese Einwilligungserklärung unterzeichnen, werden Sie angefragt:

- Den ihnen zugeteilten Menschen mit Demenz während Ihrer Schicht zu beobachten, so wie sie es immer aufmerksam tun.
- Anschliessend dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen mittels des Messinstruments IPOS-Dem.
- **Bei der ersten Messung wird zusätzlich** eine Kollegin von Ihnen hinzugezogen, welche den IPOS-Dem für den ihnen zugeteilten Menschen mit Demenz, aber unabhängig von ihnen, ebenfalls ausfüllt. Dies ist zum Testen, ob der Fragebogen IPOS-Dem verlässlich die gleichen Symptome misst, unabhängig davon, wer die Symptome feststellt.
- **Zusätzlich** dokumentieren sie Ihre Beobachtungen **bei der ersten Messung** zur gleichen Zeit mit einem zweiten und dritten Messinstrument. Diese heissen „Edmonton Symptom Assessment Instrument (MIDOS2)“ und „QUALIDEM“. Diese sind zum Testen, ob der IPOS-Dem ein Symptom gleich stark misst, wie dieses Symptom auf einem anderen, bereits getesteten Messinstrument gemessen wurde.
- Beim zweiten und dritten Messzeitpunkt, dokumentieren sie ihre Beobachtungen weiter mittels dem IPOS-Dem, und werden zusätzlich die Frage beantworten, ob sie eine Veränderung im Gesamten, beim Menschen mit Demenz beobachtet haben. Dies ist zum

Testen, ob der IPOS-Dem eine mögliche Veränderung beim Menschen mit Demenz tatsächlich misst.

Der Ablauf in Studienphase 3 läuft so ab:

Falls sie diese Einwilligungserklärung unterzeichnen, werden Sie zu einer zweistündigen Einführung für Pflegende und Angehörige eingeladen, wo sie für den folgenden Ablauf geschult werden.

Schulungsablauf:

- Sie beobachten den ihnen zugeteilten Menschen mit Demenz während Ihrer Schicht, so wie sie es immer aufmerksam tun.
- Anschliessend dokumentieren sie Ihre Beobachtungen mit Hilfe des Messinstruments IPOS-Dem.
- Mit dieser Dokumentation suchen sie sich eine Kollegin/einen Kollegen, mit der/dem sie ihre Beobachtungen mittels vorgegebener Dokumentationsstruktur entsprechend des Fragebogens IPOS-Dem besprechen können.
- Als nächsten Schritt entscheiden sie gemeinsam in ihrem Team und mit teilnehmenden Angehörigen, welche pflegerische Massnahme(n) (z.B. Lagerung bei Schmerzen) beim Menschen mit Demenz nötig sind und leiten diese ein.
- Dieser Entscheidungsfindungsprozess wird abgeschlossen, indem sie ihre Beobachtungen und Handlungen gemäss vorgegebener Dokumentationsstruktur niederschreiben.
- Wenn die erfahrene Pflegefachperson zu ihnen zur Besprechung des Entscheidungsfindungsprozesses auf ihre Station kommt, können sie Ihre Beobachtungen, die Dokumentation und die Entscheidung zu Massnahmen mit ihr/ihm diskutieren.
- Zusätzlich füllen Sie alle drei Monate einen Fragebogen aus, welcher Auskunft über die Lebensqualität des Menschen mit Demenz gibt. Dieser Fragebogen nennt sich „QUALIDEM“.
- Ebenfalls füllen Sie alle drei Monate ihre Einschätzung zur Machbarkeit der geplanten Massnahmen anhand eines kurzen Feedback-Fragebogens aus.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Sie von einem Mitarbeitenden des Studienteams zur Teilnahme an einer Erkundigung (Interview) über die Lebensqualität des Menschen mit Demenz, den sie pflegen, angefragt werden. Es handelt sich dabei um eine ca. 30minütige Befragung zwischen Studienmitarbeitenden und ihnen als Pflegende.

Die Intervention ist während 17 Monaten, je einmal pro Monat, immer im Abstand von 30 Tagen, vorgesehen.

5. Nutzen

Sie werden keinen Nutzen von der Teilnahme an der Studie haben. Wenn sie sich dennoch beteiligen möchten, können bisher unerkannte Merkmale durch das systematische Vorgehen erkannt und entsprechende Massnahmen zur Veränderung der Belastung eingeleitet werden. Weiter bringen die Resultate eine Einsicht in die Merkmals-Verbreitung bei Menschen mit einer Demenz. Die Resultate werden aufzeigen, ob das systematische Beobachten von Merkmalen mit dem Fragebogen IPOS-Dem, der drauffolgende Austausch mit dem Pflorgeteam, inklusive Angehörige, zur Veränderung der Merkmals-Belastung bei Menschen mit einer Demenz beiträgt. Mit ihrer Teilnahme würden sie einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität für Menschen mit einer Demenz im Heim leisten.

6. Rechte

Sie nehmen freiwillig teil. Wenn Sie nicht mitmachen oder sie später ihre Teilnahme zurückziehen wollen, müssen sie dies nicht begründen. Bei einer Nichtteilnahme werden für sie keinerlei Nachteile entstehen. Ihre Anstellungsbedingungen in ihrem Heim werden sich aufgrund ihres Entscheids nicht verändern. Die medizinische und pflegerische Betreuung und Behandlung der Menschen mit Demenz in ihrem Heim ist unabhängig von diesem Entscheid gewährleistet. Sie dürfen jederzeit

Fragen zur Teilnahme und zum Projekt stellen. Wenden sie sich dazu bitte an die Person, die am Ende dieser Information genannt ist.

7. Pflichten

Als Teilnehmerin/Teilnehmer ist es notwendig, dass sie sich an die notwendigen Vorgaben und Anforderungen durch die Projektleitung halten.

8. Risiken

Die Teilnahme an der Studie kann für sie mit einem minimalen Risiko einer emotionalen Reaktion verbunden.

Durch das Ausfüllen der Messinstrumente, IPOS-Dem, MIDOS2 und QUALIDEM, wird ihnen die Situation der Menschen mit Demenz bewusster. Dieses Nachdenken kann traurig machen. Falls sie dann mit einer Person darüber sprechen möchten, steht Ihnen das Studienteam zur Verfügung. Bitte wenden sie sich dazu bitte an die Person, die am Ende dieser Information genannt ist.

9. Ergebnisse

Die Projektleitung wird sie während des Projekts über alle neuen Erkenntnisse informieren, die den Nutzen oder Ihre Sicherheit und somit ihre Einwilligung zur Teilnahme beeinflussen können.

10. Vertraulichkeit von Daten

Für dieses Projekt werden ihre persönlichen und medizinischen Daten erfasst. Nur sehr wenige Fachpersonen werden ihre unverschlüsselten Daten sehen, und zwar ausschliesslich, um Aufgaben im Rahmen des Projekts zu erfüllen. Bei der Datenerhebung zu Studienzwecken werden die Daten verschlüsselt. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die sie identifizieren könnten (Name, Geburtsdatum), gelöscht und durch einen Schlüssel ersetzt werden. Die Schlüssel-Liste bleibt immer auf einem passwortgeschützten Laufwerk bei den teilnehmenden Heimen. Diejenigen Personen, die den Schlüssel nicht wissen, können daher keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. Bei einer Publikation/Veröffentlichung der Studie sind die zusammengefassten Daten daher auch nicht auf sie als Einzelperson rückverfolgbar. Ihr Name taucht niemals im Internet oder einer Publikation auf. Manchmal gibt es die Vorgabe bei einer Zeitschrift zur Publikation, dass Einzel-Daten (sogenannte Rohdaten) übermittelt werden müssen. Wenn Einzeldaten übermittelt werden müssen, dann sind die Daten immer verschlüsselt und somit ebenfalls nicht zu ihnen als Person rückverfolgbar. Alle Personen, die im Rahmen des Projekts Einsicht in ihre Daten haben, unterliegen der Schweigepflicht. Die Vorgaben des Datenschutzes werden eingehalten und sie als teilnehmende Person haben jederzeit das Recht auf Einsicht in ihre Daten. Ihre verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten können nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden.

Möglicherweise wird dieses Projekt durch die zuständige Ethikkommission oder durch die Institution, die das Projekt veranlasst hat, im Verlauf überprüft. Der Projektleiter muss eventuell ihre persönlichen Daten für solche Kontrollen offenlegen.

11. Rücktritt

Sie können jederzeit von der Teilnahme an diesem Projekt zurücktreten, wenn sie das wünschen. Die bis dahin erhobenen Daten werden noch ausgewertet, weil das ganze Projekt sonst seinen Wert verliert.

Nach der Auswertung werden die Daten vollständig anonymisiert, d.h. die Verschlüsselungszuordnung wird vernichtet, so dass danach niemand mehr erfahren kann, dass die Daten ursprünglich von ihnen stammen. Ihre bis zum Rücktritt verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten können nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden.

12. Entschädigung

Wenn Sie an diesem Projekt teilnehmen, bekommen Sie dafür keine Entschädigung.

13. Haftung

Falls sie durch das Projekt einen Schaden erleiden, haftet die Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR), die das Projekt veranlasst hat und für die Durchführung verantwortlich ist. Die Voraussetzung und das Vorgehen sind gesetzlich geregelt. Die Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR) hat eine Versicherung bei der Zürich Versicherung abgeschlossen, um im Schadenfall für die Haftung aufkommen zu können. Wenn sie einen Schaden erlitten haben, so wenden sie sich bitte an die Projektleitung.

14. Finanzierung

Das Projekt wird durch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften unterstützt.

15. Kontaktperson(en)

Bei allen Unklarheiten, Befürchtungen oder Notfällen, die während des Projekts oder danach auftreten, können Sie sich jederzeit an eine dieser Kontaktpersonen wenden.

Forschungsinstitut	Studienort (Kontaktperson)
Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44	

Einwilligungserklärung

Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem Studienprojekt

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten.

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	201901847
Titel des Projekts (wissenschaftlich und Laiensprache):	Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohnern mit einer Demenz im Pflegeheim. Burden of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial.
verantwortliche Institution (Projektleitung mit Adresse):	Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44
Ort der Durchführung:	Pflegeheime im Kanton Zürich, Thurgau und Aarau
Leiter / Leiterin des Projekts am Studienort: Name und Vorname in Druckbuchstaben:	Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44
Teilnehmerin/Teilnehmer: Name und Vorname in Druckbuchstaben:	
Geburtsdatum:	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich

- Ich wurde von der unterzeichnenden Prüfperson mündlich und schriftlich über den Zweck, den Ablauf des Projekts, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert.
- Ich bestätige, dass ich an diesem Projekt teilnehme. Ich hatte genügend Zeit, diese Entscheidung zu treffen.
- Die Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Projekt sind mir beantwortet worden. Ich behalte die schriftliche Information und erhalte eine Kopie der schriftlichen Einwilligungserklärung.
- Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der Projektleitung/ des Auftraggebers der Studie und der für dieses Projekt zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in die unverschlüsselten Daten von mir Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit.

- Ich weiss, dass die gesundheitsbezogenen und persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken für dieses Studienprojekt weitergegeben werden können (auch ins Ausland).
- Ich weiss, dass die verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden können.
- Ich kann für mich selbst jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme zurücktreten, ohne dass deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen oder pflegerischen Behandlung/Betreuung beim Menschen mit Demenz entstehen. Meine bis dahin erhobenen Daten werden für die Auswertung zur Studie noch verwendet.
- Die Haftpflichtversicherung der Hochschule für Gesundheit Fribourg kommt für allfällige Schäden auf.
- Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten einzuhalten sind. Im Interesse meiner Gesundheit kann mich der Leiter / die Leiterin jederzeit ausschliessen.

Ort, Datum	Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer

Bestätigung der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/ diesem Teilnehmer Wesen, Bedeutung und Tragweite des Projekts erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit diesem Projekt stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung des Projekts von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmerin/ des Teilnehmers zur Teilnahme an dem Projekt beeinflussen könnten, werde ich sie/ ihn umgehend darüber informieren.

Ort, Datum	Name und Vorname der informierenden Prüfperson in Druckbuchstaben
Unterschrift der Prüfperson	